

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва
Інститут археології НАН України

Бобровський Т. А.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

Зоценко І. В.

Молодший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА “СОФІЯ КИЇВСЬКА” (2018–2019 рр.).

Навесні 2018 р. ААЕ ІА НАН України проводила рятівні археологічні дослідження на території, відведеній під будівельні реставраційні роботи неподалік від Кирилівської церкви. Роботи відбувалися біля пам’ятки архітектури “Наріжна башта мурів XVIII ст.” на території Національного заповідника “Софія Київська”.

Загальна площа досліджень складала 50 м². Потужність культурних шарів сягала 1,7 м. Було досліджено чотири культурно-хронологічних шарів (КШ):

КШ-1 – XIX–XX ст.;

КШ-2 – XVII–XVIII ст.;

КШ-3 – XII–XIII ст.;

КШ-4 – доба пізньої бронзи – раннього залізного віку.

Загалом виявлено та досліджено чотири об’єкти та чотири ями господарського призначення і 10 поховальних комплексів. Поховальні комплекси відносяться до шару XVII–XVIII ст. Орієнтовані поховання головою на захід (з невеликим відхиленням), руки – випростані вздовж тіла (окрім поховання 3). У всіх випадках було зафіксовано залишки труп у вигляді ліній тліну та цвяхи від них. Майже всі поховання – безінвентарні.

Виключенням стало поховання № 3, в якому виявлено ікону (живопис по бронзі) із зображенням св. Феодора з одного боку та Діви Марії з Ісусом з іншого. Руки небіжчика були схрещені на грудях. В праву руку було вкладено кипарисовий хрестик у бронзовому окладі (іл. 1) та чотки із бронзових намистин.

Також під час археологічного обстеження були виявлені залишки фундаменту ще однієї наріжної башти мурів монастиря XVIII ст.

Давньоруські об’єкти представлені кількома сміттєвими ямами та господарською спорудою. Керамічний посуд з давньоруського шару та об’єктів датується XII–XIII ст. Окремий інтерес для дослідників уявляє зафіксований об’єкт доби пізньої бронзи – раннього залізного віку як хронологічний маркер заселення території навколо Кирилівської церкви.

Протягом 2018 р. ААЕ ІА НАН України і спільно з археологами Софійського заповідника здійснювала науково-рятівний археологічний нагляд на території Національного заповідника “Софія Київська” над земляними роботами, які проводилися в зв’язку з прокладанням нових комунікаційних мереж (іл. 2). На території було закладено десять шурфів та траншею шириною до 0,4 м, довжиною близько 510 м і глибиною 0,6–0,7 м. В результаті робіт було виявлено та обстежено три об’єкти, пов’язаних з перебудовою та ремонтами храму (XVIII–XIX ст.) та одну господарчу яму, пов’язану з функціонуван-

Іл. 1. Кипарисовий хрестик з розкопок біля мурів
Кирилівської церкви

ням братського корпусу на території пам'ятки. Було зафіксовано два стратиграфічні горизонти, які несли в собі невелику кількість керамічного матеріалу. Повністю дослідити жоден об'єкт не вдалося через обмежену площу земельних робіт.

Особливий інтерес становлять шурфи № 6 і 10. В шурфі № 6, що розташовувався з північно-східної сторони трапезної церкви, було виявлено залишки вапна та частину пірофілітової плити з циліндричним отвором і слідами обробки. Шурф № 10 розташовувався біля північно-східної стіни огорожувального паркану і мав глибину близько 5 м, був насичений великою кількістю керамічного матеріалу XVI–XIX ст.

Найцікавіший об'єкт було виявлено під час археологічного нагляду за прокладанням електромереж у садибі Софійського собору за 30 м на південний захід від собору. Практично навпроти його головного входу Т.А. Бобровський та М.М. Стріхар зафіксували залишки бокових стін раніше невідомої мурованої споруди XII ст., що розташовані на відстані 6,2 м одна від іншої майже перпендикулярно до західного фасаду собору (азимут 58–60°ПнСх). Вони змуровані з плінфи розмірами 25-28×19-23×4,5-6 см (приблизно, за неповними екземплярами) на вапняно-цем'янковому розчині у техніці рядового мурування з товщиною швів розчину близько 2-4 см.

Краще збереглися залишки “північної” стіни шириною 1,55 м. Верхні цеглини її мурування були зафіксовані на глибині 0,45 м від сучасної поверхні, а сама стіна збереглася на висоту 5-6 цеглин (близько 35-40 см). Нижче (до глибини 1,1-1,2 м від сучасної поверхні) простежено фундамент стіни, виконаний з уламків плінфи та каменю, змішаних з міцним вапняно-цем'янковим розчином (підшва фундаменту не досліджувалася).

“Південна” стіна споруди, виявлена на глибині 0,5 м від сучасної поверхні, збереглася у гіршому стані, оскільки у XVII–XVIII ст. була частково зруйнована та “законсервована” шаром білого вапняного розчину, змішаного з уламками пізньосередньовічних цеглин. Збережена ширина цієї стіни сягає 0,9 м. Втім, окремі фрагменти її розвалу потужністю 45-55 см простежуються на відстані понад 1 м у південному напрямку. Цегляне мурування цієї стіни збереглося на висоту не менше 30 см. Нижче фіксується фундамент аналогічної конструкції, простежений до глибини 1,15 м від сучасної поверхні (підшва фундаменту не досліджувалася).

Внутрішній простір споруди, обмежений зазначеними стінами, на глибині від 0,5 до 0,85 м від сучасної поверхні має заповнення цем'янковою крихтою, змішаною з уламками плінф, фрагментами голосників та розчину з фресковим живописом XI–XII ст.

ААЕ 2018 НЗСК

Іл. 2. Схема науково-рятивних робіт на території садиби Софії Київської у 2018 р.

Характерні особливості будівельного матеріалу, що походить з мурувань цієї споруди, дозволяє відносити її зведення до другої половини XII ст. Розташування споруди навпроти головного входу до собору, монументальність та відносно невеликі розміри її внутрішнього приміщення, що зорієнтоване на головний вхід до собору, можливо, свідчать про її призначення в якості головної брами соборної садиби. Не виключено, що наявність у заповненні споруди уламків голосників та фрагментів фрескового живопису вказує на існування невеличкої церкви або каплиці на другому поверсі цієї будівлі.

За інформацією В.М. Гайдука, вперше залишки цієї споруди спостерігалися І.Ф. Тоцькою у 1988 р. у траншеї теплотраси, але на той час вони залишилися недослідженими. У сезоні 2019 р. планується здійснити більш масштабні археологічні розкопки цієї пам'ятки спільною експедицією Національного заповідника "Софія Київська" та Інституту археології НАН України.

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва

Баранов В. І.

Науковий співробітник

Оленич А. М.

Науковий співробітник Архітектурно-археологічної експедиції

Інститут археології НАН України

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕЧЕРСЬКОГО МІСТЕЧКА У 2018 р.

Навесні-влітку 2018 р. ААЕ ІА НАН України провела науково-рятувні археологічні дослідження на відведеній під новобудову території за адресою: вул. Цитадельна, 3 у Печерському районі м. Києва.

В результаті проведених стаціонарних археологічних досліджень на ділянці закладено розкоп площею 580 м² та виявлено 38 різночасових об'єктів (XIV–XX ст.). Серед них – низку об'єктів післямонгольського часу (XIV ст.) та козацьких часів (XVI–XVIII ст.), які свідчать про функціонування тут середньовічного поселення, пов'язаного з Печерським монастирем (іл. 1). Встановлено, що у первісному рельєфі місцевості відбулися масштабні зміни, пов'язані зі зведенням споруд Нової Київської фортеці. Незважаючи на це, на ділянці збереглися потужні культурні нашарування та об'єкти середньовічного та ранньомодерного часів.

Окрім об'єктів та нашарувань XIX–XX ст. (КШ-1) виявлено низку об'єктів, пов'язаних з функціонуванням Печерського містечка у XVI–XVIII ст. (КШ-2). Два об'єкти у східній частині розкопу входили до складу єдиного господарчого комплексу XVI ст. Один з них мав неправильну еліпсоподібну форму. У південно-східній частині об'єкту зафіксовано місце під

Іл. 1. Загальний вигляд розкопу. Зйомка з квадрокоптера DJI Phantom 3 Vision (В. А. Гнера)

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК “ПЕРЕЯСЛАВ”
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Снівак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019